

**MEDEDEELING VAN HET NEDERLANDSCH
INSTITUUT VOOR EFFICIENCY**

INTERNATIONAAL EFFICIENCY CONGRES TE STOCKHOLM

Van 2 tot en met 8 Juli 1947 zal te Stockholm een Internationaal Efficiency Congres gehouden worden onder auspiciën van het C.I.O.S. (Comité International de l'Organisation Scientifique). Voor dit congres is het volgende voorloopige programma vastgesteld:

- Mercredi 2 Juillet**
14 — 17 heures Arrivée à Stockholm
Visite de la ville en auto-cars
- Jeudi 3 Juillet**
10 heures Séance d'ouverture
Discours de Mr. William L. Batt: „Progrès de l'Organisation Scientifique dans le monde entier depuis 1938”
- 14 — 17 heures Réunions de Sections
„Administration générale des affaires”
„Organisation ménagère”
- Vendredi 4 Juillet**
10 — 12 heures Première Séance Plénière
„Philosophie et application de l'organisation scientifique”
- 14 — 17 heures Réunions de Sections
„Formation des dirigeants”
„Administration de la production”
„Techniques de l'organisation des bureaux”
„Habitation moderne”
- Samedi 5 Juillet**
10 — 13 heures Réunions de Sections
„Administration du personnel”
„Contrôle des prix de revient et contrôle budgétaire”
„Organisation en agriculture”
„Etude et développement des produits”
- 19 heures Dîner officiel
- Dimanche 6 Juillet**
Libre
Arrangement spéciaux pour la visite de Stockholm et ses environs
- Lundi 7 Juillet**
10 — 13 heures Deuxième Séance Plénière
„Planning régional et municipal dans la société moderne”

14.30 — 17 heures Réunions de Sections
„Sélection et formation du personnel”
„Contrôle de la qualité”
„Organisation des administrations publiques”
„Administration de la distribution”

Mardi 8 Juillet

10 — 12 heures Troisième Séance Plénière
„Relations industrielles et responsabilités de la
direction et de la main-d'oeuvre”

14 heures Séance de Clôture

Le bulletin no. 2, contenant le programme final, les projets de voyages d'étude, le bulletin de demande de participation, et toute information nécessaire concernant le Congrès, sera publié en Janvier 1947.

L'adresse du secrétariat général:

10, Malm Morgsgatan

Stockholm 16.

De kosten voor deelneming aan het congres bedragen Kr. 50,—, waarin begrepen zijn de kosten voor de rapporten en het officieele diner. De rapporten alleen zullen Kr. 30,— kosten.

Voor deelnemers uit Nederland zijn 40 hotelkamers gereserveerd.

Opgave tot deelneming of inschrijving op de rapporten dient zoo spoedig mogelijk te geschieden aan het Bureau van het Nederlandsch Instituut voor Efficiency, Willem Witsenplein 6 te 's-Gravenhage, tel. 776992.

De deelnemers gelieven daarbij op te geven, of zij gebruik wenschen te maken van de bemiddeling van het Instituut voor het verkrijgen van deviezen en of zij zelf voor onderdak kunnen zorgen.

INGEKOMEN BOEKEN

Prof Dr. M. J. H. Smeets en J. H. Meihuizen, Beknopte Belastinggids, 1e supplement Vermogensaanwasbelasting. L. J. Veen's Uitgevers Mij. N.V. Amsterdam. Prijs gebonden f 1,25.

J. van Nimwegen, Grondslagen van de administratieve organisatie. Uitgever N. Samsom N.V. Alphen a/d Rijn. Prijs gebonden f 8,75.

H. Th. Vreede, Marktonderzoek. Uitgever J. Muusses, Purmerend. Prijs gebonden f 9,50.

A. Visser, Levensverzekeringsrekenkunde. Uitgever H. J. Paris, Amsterdam. Prijs gebonden f 3,50.